

ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНИЕЙ

Хакимжонов И.К.

Студент 3-го курса педиатрического факультета АГМИ.

Мадумарова М.М.

Старший преподаватель кафедры патологической физиологии АГМИ.

Актуальность. Глаз является единственным органом в организме, где сосудистые изменения из-за системной гипертензии можно наблюдать *in vivo*. Одним из часто встречаемых нарушений при артериальной гипертензии (АГ) является гипертоническая ретинопатия (ГР). Распространенность гипертонической ретинопатии составляет 75,95 % среди лиц с гипертонической болезнью. Изменения сосудов на глазном дне имеют тесную корреляцию с состоянием церебральных сосудов. Осложнения ГР может привести к тяжелым последствиям, включая необратимую слепоту. Наряду с этим отслоение сетчатки также рассматривается серьезным осложнением ретинопатии. Представляется актуальным оценка функционального состояния зрительной системы при АГ.

Цель работы: Целью настоящей работы явилось изучение сетчатки при артериальной гипертензии различной степени тяжести с помощью функциональных методов исследования.

Методы исследования. В исследование было включено 50 мужчин с диагностированной АГ в возрасте от 45 до 70 лет.

Результаты исследования. Среди включенных в исследование пациентов АГ 1 степени имели 12 пациента (группа АГ1), АГ 2 степени-20 (группа АГ2) и АГ 3 степени 20 (группа АГ3). Группы были сопоставимы по основным клинико-демографическим показателям. Острота зрения у 35 больных была нормальной (1,0), у 15 пациентов отмечалось снижение остроты зрения до 0,3-0,9. Среди экстраваскулярных нарушений, которые выявились в основном в группах АГ2 7 и АГ3 14 больных, было отмечено расширение артериолярного светового рефлекса, ишемические (ватные) очаги, что может приводить к необратимой потере нервных волокон сетчатки, точечные единичные или множественные геморрагии, отложения твердого эксудата.

Установленные нами функциональные нарушения зрительной системы, соответствующие степени и локализации ишемического процесса в сетчатке, свидетельствуют о том, что сетчатка вовлекается в патологический процесс при АГ даже на начальных этапах заболевания.

Заключение. Периодическое посещение офтальмолога и своевременная диагностика офтальмологических признаков поражения сетчатки при АГ обеспечит остановку патологии на начальном этапе.

Офтальмологи должны быть знакомы со стадией тяжести этих состояний и уметь легко распознавать и направлять пациентов, нуждающихся в системном контроле артериального давления. Для комплексной диагностики и лечения этой патологии необходимо междисциплинарный подход команды врачей.

Использованные литетаруры.

1. Глаз — зеркало сердечно-сосудистой патологии. Взаимосвязь функционального состояния сетчатки и тяжести течения артериальной гипертонии В.С. Задионченко, Т.В. Адашева, А.М. Шамшинова, М.А. Аракелян.
2. Обзор гипертонической ретинопатии и хориоретинопатии. Май Цукикава. Эндрю В. Стейси.
3. Пульсовое давление как фактор риска поражения органов-мишеней у больных артериальной гипертонией. А.А. Дзизинский, К.В. Протасов, Д.А. Синкевич, Е.Е. Кожевникова, О.В. Федоришина.